

Таким чином, удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління фінансами підприємства дозволить розглянути стратегічні зміни та важелі, а також стимули адаптації до них, забезпечить здатність знаходження напрямків щодо стабілізації фінансового стану підприємства.

Список використаних джерел:

1. Благодетелева-Вовк С.Л. Збалансована система показників та її використання для фінансового оздоровлення підприємств. *Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць*. Випуск 209: В 4 т. Том II. Донецьк : ДНУ, 2005. С. 443–448.

2. Скоробогатова В.В. Бизнес – диагностика стратегии трансформации управления в предприятиях в предкризисный экономический период. *Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць*. Випуск 173: В 4 т. Том I. Донецьк : ДНУ, 2003. С. 172–181.

3. Захарченко В.О., Счасна С.І. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства. *Фінанси України*. 2005. № 1. С. 137–144.

4. Терещенко О.О. Антикризове управління фінансами підприємств. Автореф. дис. докт. наук: 08.04.01. Київ : КНЕУ, 2005. 51 с.

5. Ковальов А.І., Карташов С.В. Кризовий стан як об'єкт антикризового управління підприємством. *Вісник соціально-економічних досліджень*. Одеса, ОНЕУ. 2015. Вип. 3. № 58. С. 103–112.

6. Волчек Р.М. Канонічні кореляції як аналітичний інструмент управління фінансовим станом підприємств харчової промисловості. *Економіка АПК*. 2012. № 11. С. 69–78.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ

Степаненко Оксана Іванівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу

Київського національного економічного університету

імені Вадима Гетьмана

Оцінка ефективності господарської діяльності є важливою складовою системи економічної безпеки підприємства, його антикризового управління та виступає додатковим стимулом розвитку вітчизняної економіки. Категорія «ефективність» займає ключове місце майже в усіх без винятку галузях знань та сферах діяльності людини. Для економічного розвитку як окремих суб'єктів господарювання, так і економіки держави загалом необхідно, щоб діяльність підприємства була ефективною, тобто здійснювалась в умовах оптимального (раціонального) витрачання виробничих ресурсів, мінімальних витрат та

максимальній прибутковості виробництва. Проблема оцінювання ефективності посідає важливе місце в підтриманні стабільної економічної безпеки підприємства та має велике значення для запобігання його банкрутства. У зв'язку з цим, дослідження основних аспектів оцінювання ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства в сучасних умовах становить великий теоретичну та практичну зацікавленість.

Головною метою будь-якого підприємства є збільшення активів, а також стабілізація своєї діяльності з позиції довгострокової перспективи. Для того, щоб цього досягти господарюючий суб'єкт має постійно підтримувати платоспроможність та рентабельність, оптимальну структуру активів і пасивів балансу. Саме з цією метою має проводитись аналітичне дослідження фінансового стану підприємства та ефективності його діяльності, основними завданнями якого є: 1) вивчення вихідних умов функціонування й життєдіяльності підприємства; 2) встановлення змін у наявності та структурі капіталу за звітний період та оцінка змін, які відбулися; 3) визначення шляхів нарощування капіталу, підвищення рівня його віддачі та зміцнення фінансової стійкості підприємства. Значення такого аналізу підприємства важко переоцінити, оскільки саме аналітичне дослідження є тим фундаментом, на основі якого розробляється фінансова політика суб'єкта господарювання, приймаються та обґрунтовуються управлінські рішення щодо розвитку бізнесу.

Основні цілі аналізу фінансового стану підприємства залежать від вимог користувачів до інформації, яка міститься в фінансовій звітності. Так, власники (інвестори) бажають володіти інформацією про оцінку загального стану підприємства, його дохідність, ділову активність для оцінки можливостей необхідних змін у його розвитку як об'єкта інвестування. Кредиторів цікавить платоспроможність підприємства, його можливість своєчасно та в повному обсязі сплачувати свої зобов'язання. Керівництво підприємства прагне знати фінансові показники, які отримано за звітний період, для порівняння із запланованими цілями щодо дохідності, прибутковості, собівартості виробництва й реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). При цьому особливої уваги потребує оцінка грошових потоків і фінансових ресурсів підприємства для забезпечення його ефективною діяльністю. За результатами оцінки фінансового стану підприємства керівництво разом із власниками можуть приймати рішення, спрямовані: *по-перше*, на пошук резервів поліпшення платоспроможності підприємства та його фінансового стану в цілому; *по-друге*, на вибір оптимального варіанту джерел фінансування (визначаються пропорції між власними та залученими засобами в фінансуванні діяльності суб'єкта господарювання); *по-третє*, на

розробку бюджетів на наступний рік для досягнення запланованих показників з урахування результатів минулого року.

Вивчення фінансового стану підприємства найчастіше здійснюють за такими основними напрямками: 1) оцінка майнового стану підприємства; 2) оцінка ліквідності активів та платоспроможності підприємства; 3) оцінка показників фінансової незалежності та структури капіталу; 4) оцінка показників прибутковості та рентабельності підприємства; 5) оцінка показників ділової та ринкової активності. Особливістю наведених напрямів є їхня орієнтація здебільшого на показники Балансу (Звіту про фінансовий стан). Подібний підхід уявляється занадто спрощеним, оскільки інформація балансу через низку об'єктивних і суб'єктивних причин дає досить приблизну характеристику фінансового стану підприємства. Це пов'язано з тим, що бухгалтерську звітність, у тому числі баланс, складають з визначеною періодичністю. Отже, розраховані на його основі показники також є моментними даними і тільки приблизно характеризують стан господарюючого суб'єкта.

В умовах інноваційно-інвестиційного етапу розвитку економіки України зумовлюється забезпечення високої конкурентоспроможності суб'єктів господарювання, основними індикаторами якої є отримані результати діяльності. Реалізація завдань оцінки та управління ефективністю діяльності передбачає чітке розуміння того, що являє собою «ефективність» як економічна категорія й окремо як об'єкт управління в підвищенні економічної безпеки. Традиційна та найбільш уживана у наукових дослідженнях економічна категорія «ефективність» не знайшла однозначного трактування у вітчизняних і зарубіжних вчених. Часто можна натрапити на антиномічні судження щодо природи, ролі та значення цієї категорії в діяльності соціально-економічних систем різних рівнів. Так, Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І., Олексюк О.І. розглядають ефективність не тільки як здатність суб'єкта господарювання отримувати більшу кількість корисних благ у розрахунку на одиницю ресурсів, які використовувались, але й як здатність підприємства розвиватися й досягати мети, зберігаючи збалансовану взаємодію всіх своїх підсистем [1, с. 117]. Натомість, Талавіра Є., Семенік О. розрізняють суспільну, виробничу, соціальну, технічну, економічну ефективність та вважають, що усі разом взяті види ефективності складають синергічну ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства [2, с. 84–88].

Важливе місце в процесі оцінювання функціонування підприємства має діагностика ефективності його діяльності, яка зумовлює перспективи його розвитку, зміцнює конкурентні позиції на ринку та забезпечує економічну безпеку. Оцінювання ефективності відіграє важливу роль як у процесі поточного контролю за діяльністю так і дає можливість

оперувати необхідною інформацією для залучення власних, кредитних коштів та формує загальну базу економічних даних про об'єкт дослідження. За твердженням Григораши О.В., Плакида С.І., саме оцінювання ефективності стає ключовим чинником формування стратегії діяльності для досягнення кращих результатів [3, с. 39].

Традиційно ефективність діяльності підприємства визначають за допомогою зіставлення досягнутих обсягів реалізації продукції (робіт або послуг) та витрат усіх видів ресурсів для забезпечення обсягу виробництва. Модель оцінки ефективності бізнесу є індивідуальною розробкою під конкретного суб'єкта господарювання. Використання розроблених технологій для інших сфер бізнесу чи підприємств потребує глибокого осмислення і трансформації аналітичних індикаторів. З метою систематизації методів оцінки ефективності функціонування підприємств Олександренко І.В. та Лаврененко В.В. розділяють існуючі методики на два принципово різні підходи: кількісний і якісний [4, с. 125–135; 5, с. 151–156]. Найбільш практичними методами в кількісній оцінці ефективності є вартісний і фінансово-економічний. Якісні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства акцентують увагу тільки на окремих його аспектах (організаційному, соціальному, екологічному).

Здійснюючи розрахунок показників ефективності фінансово-господарської діяльності потрібно дотримуватись таких принципів:

1) принцип всебічного обліку всіх складових елементів витрат та результатів – припускає якісну класифікацію і відтворення відповідних показників у документах бухгалтерського обліку;

2) принцип зведення витрат і результатів для зіставлення – вимагає, щоб показники, які порівнюються, відтворювалися однаковими кількісними одиницями і носили антонімічний характер в економічному розумінні, тобто при конструюванні показника ефективності чисельник і знаменник останнього мають виключати можливе дублювання складових елементів;

3) принцип зведення витрат і результатів діяльності до одного моменту часу за допомогою дисконтування;

4) принцип зіставлення з базовим варіантом – відтворює сутність застосування показників ефективності для здійснення аналізу, який проводиться не тільки з метою опису поточного стану діяльності суб'єкта господарювання, а й з метою опрацювання пропозицій щодо поліпшення економічної ситуації, яка склалася в періоді, який аналізується.

Таким чином, ефективність діяльності підприємства є комплексним поняттям, що показує кінцеві результати використання ресурсів за певний проміжок часу, головною ознакою якого може бути необхідність досягнення мети діяльності з найменшими витратами суспільної

праці або часу. А тому, успішна реалізація стратегії розвитку підприємства має передбачати здійснення результативної, ефективної та конкурентоспроможної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І., Олексюк О.І. Бізнес-діагностика підприємства : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2008. 344 с.
2. Талавіра Є., Семенік О. Необхідність надання оцінки ефективності роботи підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах. *Збірник наукових праць ДЕУТ. Серія «Економіка і управління»*, 2012. Вип. 21–22, Ч. 1. С. 84–88.
3. Григораш О.В., Плакида С.І. Роль і місце економічної діагностики в підвищенні ефективності управління діяльністю підприємства. *Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції*. 2011. Т. 2. С. 37–41.
4. Олександренко І.В. Методичні підходи до діагностики ефективності діяльності підприємства. *Економічний форум*. 2013. № 4. С. 125–135.
5. Лаврененко В.В. Концепція ключових показників ефективності (КПІ) в управлінні підприємствами. *Стратегія економічного розвитку України*. 2010. Вип. 26–27. С. 151–156.

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Царук Наталія Георгіївна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри обліку і оподаткування

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів

і природокористування України

«Ніжинський агротехнічний інститут»

Починаючи з 1998 року, а саме – з дати прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів», Україна взяла курс на узгодження вітчизняних правил бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами. Згаданою Програмою задекларовано створення системи національних стандартів бухгалтерського обліку, наближених до структури міжнародних. Одним із цих стандартів, який визначає особливості ведення обліку основної діяльності сільськогосподарських підприємств, пов'язаної з виробництвом та продажем аграрної продукції, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» (П(С)БО 30) [1]. Прийнятий у 2005 році, цей стандарт у першому варіанті свого тексту передбачав пріоритетну оцінку біологічних активів та сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю, причому як при